

Efecto de un acidificante orgánico en los parámetros productivos de pollos de engorde

Diego Parra Rojas, José Parra Rojas y Ramón Urdaneta

Escuela de Ingeniería de Producción Animal. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, Venezuela.
nelinap@hotmail.com

Recibido: 07-06-2016

Aceptado: 04-04-2017

Resumen

Se realizó un ensayo en una granja perteneciente a Agro-Avícola Palermo, localizada en el sector La Mancha, vía Sabana Perdida de la Parroquia Concepción, Municipio La Cañada de Urdaneta. Corresponde a la zona de vida: Bosque Muy Seco Tropical (BMS-T). Se utilizaron 10.000 pollos de la línea Cobb o Ross, los cuales fueron distribuidos en 2 galpones. Los pollitos se obtuvieron previamente vacunados en la empresa Kiri, contra Bronquitis infecciosa (BI) y Newcastle. Se alojaron por el término de 6 semanas, durante los meses de enero y febrero, en un galpón experimental equipado para el ensayo. El galpón con piso de cemento, cortinas para regular la temperatura interna, con 60 comederos para 1.000 aves y 80 bebederos para 1.000 aves. Además, un ventilador para 800 pollos. A toda la población se le practicó un plan sanitario idéntico. Los tratamientos evaluados fueron: T1: Acidificante orgánico y T2: Testigo. Se utilizó como acidificante el vinagre, a la dosis de 300cc/1000 lt de agua. El modelo estadístico utilizado fue un completamente al azar con dos tratamientos. El análisis de los resultados indicó que el acidificante no tuvo efecto sobre la ganancia de peso de los pollos. El mayor peso fue logrado por el T1 (acidificante orgánico) sobre tratamiento testigo sin la presencia de acidificantes, sin embargo no se detectaron diferencias significativas ($P>0.05$). No se detectaron diferencias significativas ($P>0.05$) respecto a la conversión alimenticia, en ambos tratamientos la conversión fue igual. El más alto consumo de alimento lo tuvo el T1 con acidificante orgánico y el tratamiento de menor consumo fue el testigo sin la adición de ningún acidificante. El mayor porcentaje de mortalidad se encontró en el T2 (testigo).

Palabras claves: Acidificante orgánico, vinagre, ganancia de peso, conversión alimenticia, consumo de alimento y mortalidad.

Effect of an organic acidifier in productive parameters of broilers

Abstract

A trial was conducted in a farm belonging to Agro-avícola Palermo, located in the sector of La Mancha, via Savannah lost of conception parish, La Canada de Urdaneta municipality. Corresponds to the area of life: very dry Tropical Forest (BMS-T). 10,000 line Cobb or Ross chickens, which were distributed in 2 warehouses were used. Chicks were previously vaccinated in the company Kiri, against bronchitis infectious (BI) and Newcastle. They stayed for a period of 6 weeks, during the months of January and February, in an experimental shed equipped to test. The barn with cement floor, with 60 1,000 bird feeders and drinkers 80 to 1,000 birds.